

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Ciencias Psicológicas

Catedrático

Rolando Alfredo Ardón Ledezma

Asignatura

PSE197- Diseño de Proyectos de Investigación

Tema de Investigación

“Estrés Académico en Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria”

Integrantes

Andrea Nicole Alverto Carias	20231000962
Gabriela Alexandra Molina Moncada	20231001436
Katherine Gabriela Zaldaña Ponce	20101012296
Genesis Jireth Alvarenga Rosales	20231000420

Índice

Resumen.....	3
Introducción	4
Marco Teórico	7
Tabla de definición operacional	11
Hipótesis de Trabajo.....	13
Método	13
Enfoque y método	13
Población y muestra	13
Instrumento	13
Procedimiento	13
Análisis e Interpretación de Resultados	17
Dimensión Estresores.....	21
Dimensión síntomas (reacciones)	22
Dimensión Estrategias de Afrontamiento	24
Discusión.....	26
Bibliografía	30
Anexos	31
Anexo 1. Exel del tamaño de la Muestra	31
Anexo 2. Instrumento de aplicación.	32
Anexo 3. Fotos de Aplicación del instrumento	35
Anexo 4. Foto del Equipo	36

Resumen

El presente estudio aborda el estrés académico que experimentan los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el campus de ciudad universitaria, durante el segundo período académico del año 2025. Se utilizó un método de tipo cuantitativo descriptivo. La población objeto de estudio estuvo conformada por los estudiantes activos de la carrera de Licenciatura en Enfermería, y se trabajó con una muestra de 96 estudiantes, con un margen de error del 9% (0.09). Para la recolección de datos se empleó el **Inventario SISCO SV-21**, un instrumento sistémico-cognoscitivista diseñado para el estudio del estrés académico. En conclusión, La investigación permitió identificar que la mayoría de los estudiantes de Enfermería de la UNAH experimentan un nivel de estrés académico moderado, lo cual puede afectar su bienestar emocional y rendimiento si no se implementan estrategias adecuadas de afrontamiento. Se evidenció una diferencia significativa en los niveles de estrés académico según el género, siendo las mujeres quienes presentaron mayores niveles de estrés moderado con el 61.67% mientras que el 64 % de los hombres se concentró en el nivel leve.

Términos Claves: Estrés Académico, Estudiantes, Enfermería

Introducción

En Perú se realizó un estudio titulado *Estrés académico en estudiantes de enfermería de universidad peruana*. Esta investigación, de tipo descriptivo–transversal, recolectó datos mediante el inventario SISCO de estrés académico en 285 estudiantes. Los resultados revelaron que todos los estudiantes de enfermería tenían un nivel de estrés moderado, siendo las principales causas la sobrecarga académica (70.9 %) y las evaluaciones (66.7 %), lo que los afectaba a nivel físico, psicológico y conductual. En cuanto a los recursos de afrontamiento, se identificó que el 45.3 % optaba por extraer lo positivo y el 44.5 % por concentrarse en la solución. A raíz de estos hallazgos, se concluyó en instaurar un programa de acompañamiento al estudiante para ayudarle a mantener el equilibrio del organismo y afrontar situaciones de estrés. En base a lo anterior nuestro problema de investigación es: Nivel de estrés académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria durante el II PAC, 2025. En coherencia con ello, se plantea como objetivo general: Describir el nivel de estrés académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria durante II PAC, 2025, y como objetivos específicos: 1 Calcular los niveles de estrés académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria durante II PAC, 2025, 2 Indagar las opiniones de los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria durante II PAC, 2025 en relación con las preguntas del inventario SISCO, 3 Conocer los niveles de estrés académico de los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras según su género en Ciudad Universitaria durante II PAC, 2025 Finalmente, surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles serán los niveles de estrés académico en los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria

durante II PAC, 2025?, ¿Qué opiniones tienen de los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en relación con las preguntas del inventario SISCO en Ciudad Universitaria durante II PAC, 2025?, ¿Cuáles serán los niveles de estrés académico de los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras según su género en Ciudad Universitaria durante II PAC, 2025.

Esta investigación se justifica por la necesidad de comprender el estrés académico en estudiantes de la Carrera de Enfermería de la UNAH, específicamente durante el II Período Académico de 2025, una etapa con alta carga académica y prácticas clínicas. Este contexto permite analizar cómo las exigencias académicas, personales e institucionales influyen en los niveles de estrés. El estudio busca aportar información útil para entender el impacto del estrés en el rendimiento y bienestar estudiantil, así como para orientar futuras estrategias de apoyo y prevención dentro del entorno universitario. La elección del momento y población fortalece la pertinencia y utilidad de los resultados.

La presente investigación se llevará a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), específicamente en la Carrera de Licenciatura en Enfermería, ubicada en la Facultad de Ciencias Médicas del campus Tegucigalpa. La carrera de Enfermería, por su carácter profesionalizante, exige a los estudiantes un alto compromiso académico, emocional y físico, especialmente en los períodos donde coinciden actividades teóricas con prácticas clínicas.

El estudio se realizará durante el Segundo Período Académico (II PAC) del año 2025, que comprende desde mediados del mes de mayo a mediados del mes de agosto. Este periodo fue seleccionado debido a que representa una etapa del calendario universitario con una alta carga académica y práctica, lo cual puede incrementar los niveles de estrés entre los estudiantes. Durante este tiempo, los alumnos deben afrontar simultáneamente clases, evaluaciones,

seminarios y rotaciones clínicas en hospitales y centros de salud, lo que genera un entorno propicio para el estudio del fenómeno del estrés académico.

La investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo descriptivo, mediante la aplicación de un instrumento tipo cuestionario estructurado a una muestra de estudiantes activos de la carrera. Este instrumento permitirá recopilar información sobre los niveles de estrés académico, así como identificar los principales factores asociados. La aplicación de los cuestionarios se realizará de manera virtual y anónima garantizando el consentimiento informado, la voluntariedad de participación y la confidencialidad de los datos.

Al tratarse de un estudio univariado que aborda únicamente el estrés académico, se dejan fuera otras variables que podrían enriquecer la investigación, como la ansiedad o la depresión. La segunda limitación está relacionada con la muestra, ya que se trabajó con estudiantes de la carrera de Enfermería, quienes no se encontraban frecuentemente en la Universidad. el instrumento fue aplicado en formato de cuestionario virtual, el cual fue enviado al grupo de WhatsApp de la carrera. Sin embargo, las respuestas obtenidas fueron insuficientes, por lo que fue necesario esperar el regreso de los estudiantes a clases presenciales para aplicar el cuestionario de forma directa y así alcanzar el tamaño muestral requerido para el estudio.

En cuanto a las utilidades del estudio, en el ámbito académico este permite identificar y describir los niveles de estrés académico presentes en los estudiantes de Enfermería, aportando datos relevantes que reflejan la situación actual de esta población, contribuyendo a poner en evidencia esta problemática. Este estudio proporciona una base de información útil para estudios posteriores así mismo, contribuye a fomentar la reflexión sobre factores psicosociales que inciden en el proceso educativo, fortalecimiento de la formación académica en la carrera de Enfermería, al fomentar la reflexión sobre factores psicosociales que inciden en el proceso educativo.

Para los profesionales de la Psicología, los resultados permiten identificar la necesidad de diseñar e implementar estrategias de intervención dirigidas a la prevención, manejo y reducción del estrés académico en contextos universitarios. Esta información puede ser aplicada para la creación de programas de acompañamiento psicoeducativo, talleres de manejo emocional, asesoramiento individual o grupal, y acciones que promuevan el bienestar psicológico de los estudiantes. Además, el estudio sirve como insumo para fundamentar propuestas institucionales orientadas a fortalecer la salud mental estudiantil desde un enfoque preventivo.

Marco Teórico

A continuación, se presenta un panorama general teórico sobre el tema de investigación Estrés Académico en Estudiantes de Enfermería.

El estrés, según Lazarus y Folkman (1986), es una reacción comportamental, fisiológica y psicológica que se presenta ante una situación, contexto o estímulo que es percibido como riesgoso o demandante. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado, y se reconoce que no solamente los eventos negativos lo generan, sino también aquellos positivos que implican grandes cambios o adaptaciones. En el contexto académico, el estrés adquiere características particulares y se define como un proceso sistémico, adaptativo y psicológico que se manifiesta cuando el estudiante se enfrenta a demandas escolares que considera estresantes. Esta situación genera un desequilibrio interno, expresado en síntomas físicos y emocionales, y obliga al individuo a activar mecanismos de afrontamiento para restaurar su estabilidad (García & Zea, 2011). En el ámbito universitario, y particularmente en las ciencias de la salud, se ha documentado que las principales fuentes de estrés se relacionan con factores académicos, psicosociales y financieros. Estas tensiones provocan respuestas que exigen adaptación por parte del estudiante. Además, el estrés académico se asocia con síntomas somáticos como dolores de cabeza, mareos, problemas digestivos, agotamiento, insomnio y cansancio emocional (Ávila, Cantillo & Estrada, 2018). La exposición prolongada a estas condiciones puede desencadenar trastornos mentales como la ansiedad o la depresión. A nivel mundial, se estima que entre el 12.2% y el 48.6% de las personas experimentarán algún trastorno mental a

lo largo de su vida, y que entre el 8.4% y el 29.1% lo padecerá anualmente. Estas cifras representan un importante problema de salud pública, ya que la enfermedad mental constituye el 13% de la carga global de enfermedad y es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 35 años, principalmente debido al suicidio. En el caso específico de los estudiantes de enfermería, su proceso formativo exige la adquisición de múltiples habilidades, capacidades y competencias. Este proceso es riguroso, con largas jornadas de clases y estudio, por lo que el estrés se convierte en una condición prácticamente inevitable (Cruz, Nilo, Sánchez, Díaz & Torres, 2023).

Una investigación relevante titulada “Estrés Académico y Ansiedad en Estudiantes de Licenciatura en Enfermería”, presentada por L.E. Zitlally Anahí Clemente Arias, consistió en un estudio cuantitativo, descriptivo, comparativo y correlacional realizado con una muestra de 275 estudiantes de enfermería, seleccionados de una población de 561 alumnos mediante muestreo aleatorio estratificado. Se utilizaron instrumentos como el inventario de estrés académico (SV-21) y el Inventario de Ansiedad de Beck, y el análisis se llevó a cabo con el software SPSS versión 23, aplicando pruebas estadísticas como t de Student, ANOVA y correlación de Pearson. Los resultados mostraron que el 91.6% de los estudiantes percibía estrés durante los exámenes, mayoritariamente en un nivel moderado. Además, más del 70% percibía estrés durante el periodo de prácticas clínicas, también en un nivel moderado (60.8%). Del total, el 42.6% experimentaba estrés severo, el 32.8% moderado y el 24.6% leve. La mayoría de los participantes cursaba segundo, cuarto o sexto semestre, y el 31.5% estaba activo en prácticas clínicas y comunitarias.

Diversos organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría coinciden en que el estrés, la ansiedad y la depresión constituyen factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, infarto al miocardio o cáncer. El estrés, al ser una respuesta adaptativa del organismo, puede manifestarse mediante alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales que comprometen seriamente la salud (Gutiérrez & Amador, 2016; Castro & Luévano, 2018; Montalvo-Prieto et al., 2015).

En lo que respecta a los estudiantes de enfermería, se ha reportado que la asistencia a prácticas clínicas y comunitarias, el contacto directo con los pacientes, el sufrimiento, el dolor y las extensas jornadas de trabajo son factores que generan altos niveles de estrés (Dios, Varela, Braschi & Sánchez, 2017; Garay, Santos, Félix, Beltrán & Jiménez, 2018). Cuando estos estudiantes no cuentan con estrategias adecuadas de afrontamiento, pueden experimentar

consecuencias físicas y psicológicas que afectan negativamente su rendimiento escolar (Flores, Chávez & Aragón, 2016). Estudios realizados en América Latina indican que el estrés académico tiende a ser más prevalente en mujeres, con niveles altos y moderados que superan el 30% (Sarduy, Sarduy, Collado & Cardet, 2019). Otro estudio, presentado por Daya Elizabeth Hernández Hernández, aborda los factores que influyen en el desarrollo del estrés durante las prácticas clínicas. Según este trabajo, el estrés es una respuesta física o mental ante una causa externa, y un estresor puede ser un evento único o una situación persistente. En el ámbito educativo, el estrés académico se genera por las demandas del entorno escolar y tiene repercusiones a nivel físico, emocional y psicológico. Los síntomas comunes de un alto nivel de estrés incluyen dolores de cabeza, malestar estomacal, presión arterial elevada, aumento del ritmo cardíaco, depresión, disminución de la atención y dificultades para resolver problemas. Durante las prácticas clínicas, los estudiantes de enfermería enfrentan factores altamente estresantes como las relaciones interpersonales complicadas, el contacto con la enfermedad, el dolor, la muerte, la falta de habilidades, el miedo a lo desconocido y a cometer errores. Todo esto genera un sentimiento constante de tensión, impotencia y frustración que, si no se atiende, puede tener consecuencias graves e incluso fatales. Las investigaciones señalan que los factores más comunes que desencadenan estrés en este grupo son el contacto con el sufrimiento, la muerte y la percepción de falta de competencia.

A nivel internacional, la prevalencia del estrés en estudiantes de enfermería ha sido documentada en diversos países. En Polonia, por ejemplo, un estudio realizado con 110 estudiantes en sus primeras prácticas clínicas reveló que el 60% presentaba un nivel alto de estrés, el 30% moderado y el 10% bajo. En China, una muestra de 661 estudiantes evidenció que el 24.3% presentaba depresión de moderada a severa, el 39.9% ansiedad y el 20% estrés severo. En Estados Unidos, un estudio con 242 estudiantes mostró una prevalencia de estrés de moderado a severo del 56.6%, mientras que en España se reportó que alrededor del 60% de los estudiantes sufrían de ansiedad en varias universidades de Galicia.

El estrés académico, cada vez más común entre los estudiantes universitarios, tiene múltiples causas. Entre ellas se encuentran las exigencias del sistema educativo, que pueden comprometer seriamente el bienestar de los alumnos. Este tipo de estrés se origina cuando las demandas académicas son percibidas negativamente por el estudiante, quien siente que ha perdido el control para hacerles frente. Cuando esta situación persiste, puede derivar en ansiedad, agotamiento, insomnio, falta de motivación, bajo rendimiento académico, desinterés profesional, ausentismo y, en algunos casos, deserción. Este proceso adaptativo ocurre en tres

etapas: primero, el estudiante se enfrenta a una demanda estresante; luego, experimenta un desequilibrio manifestado en síntomas físicos o emocionales; y finalmente, se ve obligado a activar mecanismos de afrontamiento para recuperar el equilibrio.

En los estudiantes de enfermería, este fenómeno se manifiesta con particular intensidad debido a la naturaleza de su formación. Estos futuros profesionales de la salud se ven constantemente enfrentados a situaciones estresantes derivadas de evaluaciones exigentes, sobrecarga de tareas, limitación de tiempo, desconocimiento práctico y las propias prácticas clínicas. Estas últimas, esenciales en su formación, suponen uno de los principales focos de estrés debido a factores como la falta de competencia, el contacto con el dolor, la muerte y la confrontación con las necesidades humanas.

Durante la formación teórica, el estrés puede deberse a la sobrecarga académica, la competencia entre compañeros y la exigencia de tareas complejas. En la práctica, los principales estresores son la realización de procedimientos, la exposición a situaciones de urgencia y las discrepancias entre lo aprendido en clase y la realidad del entorno clínico. Según estudios realizados en la provincia de Lugo, España, el estrés académico alcanza su mayor nivel en el tercer año de la carrera.

Entre los estresores más frecuentes durante las prácticas clínicas se identifican: la falta de competencias, el contacto con el sufrimiento, las relaciones con tutores y compañeros, la impotencia e incertidumbre, la dificultad para manejar la relación con los pacientes, la implicación emocional, el riesgo de dañar al paciente, la presión ante pacientes que buscan establecer vínculos personales y, finalmente, la sobrecarga de responsabilidades. (García & Zea, 2011) Antecedentes El estrés es la respuesta psicológica, fisiológica o emocional de una persona al intentar adaptarse a presiones internas o externas; incluso, pueden generar estrés hechos positivos que exigen un gran cambio o implican algún proceso de adaptación físico o mental. La educación superior representa el punto más alto de estrés académico y múltiples razones, que van desde las grandes cargas de trabajo hasta la adaptación a los cambios de la vida universitaria, pasando por alteraciones significativas del entorno familiar y social. Las principales fuentes de estrés identificadas en estudiantes de ciencias de la salud se relacionan con eventos académicos, psicosociales y financieros, los cuales generan reacciones que precisan adaptación. El estrés académico también está asociado a síntomas somáticos, como dolores de cabeza, mareos, problemas digestivos, agotamiento, problemas con el sueño y cansancio emocional. (Avila, Cantillo, & Estrada, 2018).

Tabla de definición operacional

Variable (s)	Naturaleza de la variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Observaciones (cantidad de preguntas)
Estrés académico	Descriptiva	El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta a) cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados estresores b) cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio); y c) cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio	INVENTARIO SISCO SV-21. Inventario Sistémico Cognoscitiva para el estudio del estrés académico. Segunda versión de 21 ítems Su autor Arturo Barraza Macías	23 Items

		sistémico. (García & Zea, 2011)		
Género	Secundario de contraste	De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres.		

Hipótesis de Trabajo

H1:” El estrés académico será moderado (64 a 83 puntos) en más del 51% de la muestra”

Método

Enfoque

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, que se busca identificar y analizar los niveles de estrés académico en los estudiantes sin manipular variables, describiendo las características del fenómeno tal como se presenta en la realidad.

Población y muestra

La población objeto de estudio estuvo conformada por los estudiantes activos de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con un total aproximado de 998 estudiantes en el II Período Académico (PAC) del año 2025, se calculó el tamaño de la muestra mediante la fórmula para poblaciones finitas obteniendo una muestra representativa de 96 estudiantes un margen de error del 9 % (0.09) (*Ver anexo 1*).

Instrumento

Se utilizó el Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés académico, en su segunda versión de 21 ítems (SISCO SV-21), desarrollado por el Dr. Barraza Macías. Este instrumento está diseñado específicamente para evaluar los niveles de estrés académico y se compone de 23 ítems (*Ver anexo 2*).

Procedimiento

1. Para la elaboración del presente estudio se llevaron a cabo una serie de acciones metodológicas que permitieron el desarrollo adecuado de la investigación.

2. Durante la primera semana de clases, el docente responsable solicitó la conformación de los equipos de trabajo. El grupo fue integrado por afinidad entre los participantes. Posteriormente, se realizó una rifa para asignar aleatoriamente el tipo de método de investigación a cada equipo.
3. El equipo quedó asignado al método de investigación descriptiva.
4. Antes de seleccionar el tema de estudio, se decidió trabajar con un estudio univariado. A partir de esta decisión, se seleccionó la variable de investigación: el estrés en un contexto académico universitario. Considerando la viabilidad y accesibilidad a la población, se optó por aplicar el instrumento en la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNAH.
5. Se investigó la totalidad de la población estudiantil activa en dicha carrera, que asciende a 998 estudiantes. Sin embargo, tomando en cuenta el tiempo disponible, los recursos y el tipo de investigación, se eligió trabajar con un grupo general de la carrera, conformado por 500 estudiantes activos.
6. Se calculó el tamaño de la muestra aplicando la fórmula para poblaciones finitas, considerando un nivel de confianza del 95 % ($Z = 1.96$), una proporción esperada de 0.5 y un margen de error del 7 % (0.07). El cálculo arrojó una muestra representativa de 141 estudiantes. La selección fue realizada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, permitiendo la participación voluntaria de los estudiantes que accedieron a responder el instrumento distribuido virtualmente.
7. Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el estrés académico en estudiantes universitarios de Enfermería, considerando distintas investigaciones, tesis y artículos científicos nacionales e internacionales, con el fin de profundizar en el conocimiento de la variable.

8. A partir del análisis de la literatura, se determinó que el instrumento más adecuado para medir la variable de estrés académico era el Inventario SISCO, ampliamente utilizado en investigaciones previas.
9. Se procedió a digitalizar el Inventario SISCO-21 y a distribuirlo de forma virtual a través del grupo general de WhatsApp de la carrera de Enfermería, que reúne a 500 estudiantes activos.
10. Tres semanas después del envío virtual, solo se habían obtenido 41 respuestas, lo cual fue considerado insuficiente. Por esta razón, se tomó la decisión de realizar recolección de datos de forma presencial.
11. Algunos integrantes del grupo se dirigieron al edificio J1 del área de Biología en la UNAH C.U. No obstante, solo se obtuvo una respuesta, debido a que el flujo de estudiantes de Enfermería en esa zona era escaso y no se identificaron más personas pertenecientes a la carrera.
12. Se decidió acudir directamente a la Facultad de Ciencias Médicas, donde se encuentra la carrera de Enfermería, con el fin de solicitar personalmente el apoyo de los estudiantes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, muchos de ellos no accedieron a llenar la encuesta, por lo que solamente se obtuvieron 5 respuestas.
13. Ante esta dificultad, se recibió el apoyo de la Licenciada Judith Arrazola, jefa del Departamento de Psicología, quien contactó por vía telefónica a la jefa del Departamento de Enfermería, solicitando colaboración para facilitar el proceso. La Lic. Arrazola redactó y envió una nota formal con la solicitud, comprometiéndose a entregar los resultados finales del estudio a dicha unidad académica como indicador de los niveles de estrés presentes en sus estudiantes.

14. Por parte de la jefatura del Departamento de enfermería se envió un correo a los estudiantes, con el código QR y el enlace de la encuesta, solicitando su colaboración para responder el inventario.
15. Por motivos de que el tiempo en este momento era limitado y no estábamos obteniendo las respuestas deseadas, el lic. Ardón decidió modificar el margen de error pasando de 0.7 (7%) a 0.9 (9%) para recalcular el tamaño de la muestra pasando de una muestra de 141 a 96 estudiantes
16. Una vez alcanzado el tamaño de la muestra, se procedió a la codificación y análisis de los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los estudiantes.
17. Una vez obtenidos los datos, se procede a realizar un análisis detallado de los resultados, con el objetivo de facilitar la comprensión de la variable investigada. Este proceso incluye la clasificación de los resultados en categorías claramente definidas: leve, moderado y alto, de acuerdo con los criterios establecidos previamente.
18. Con base en el análisis anterior, se desarrolla la discusión de los resultados, en la cual se integran los siguientes elementos:
 - Conclusiones principales del estudio.
 - Recomendaciones prácticas derivadas de los hallazgos.
 - Implicaciones del estudio en el contexto investigado.
 - Evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos y sus respectivas preguntas de investigación.
 - Relación entre estudios internacionales y el presente trabajo, destacando similitudes y diferencias.
 - Identificación de las limitaciones encontradas durante el proceso de investigación.
19. Una vez completados todos los elementos anteriores, se procede a terminar de completar el informe final. Este documento incluye una explicación detallada y estructurada de cada uno de los apartados, siguiendo el orden lógico y metodológico del estudio. El informe será entregado al docente responsable de la asignatura, para su revisión, evaluación y calificación correspondiente.

20. Tras la aprobación del informe final, se da cumplimiento al compromiso de presentar formalmente los resultados de la investigación al Departamento de Enfermería. Esta presentación tiene como propósito compartir los hallazgos obtenidos, así como sugerir recomendaciones prácticas que puedan ser consideradas por el departamento para la mejora de procesos, programas o estrategias, en función de los resultados alcanzados.

Análisis e Interpretación de Resultados

Los datos obtenidos tras la aplicación del inventario SISCO SV-21 evidencian que la mayoría de los estudiantes de enfermería experimentan un nivel de estrés académico moderado. Específicamente, de los 96 participantes, 40 estudiantes (41.7%) se ubicaron en el nivel de estrés leve, 50 estudiantes (52.1%) presentaron un nivel moderado, y únicamente 6 estudiantes (6.2%) se encontraron en el nivel alto de estrés académico. Esta distribución refleja que, si bien una parte considerable de los estudiantes de enfermería percibe su estrés como manejable, más de la mitad experimenta un nivel que puede interferir en su bienestar emocional y en su rendimiento académico si no se identifican mecanismos adecuados de afrontamiento.

Al analizar los resultados según el género, excluyendo once casos en los cuales no se obtuvo esta información, se observan diferencias significativas. En el nivel de estrés leve, se encontraron 16 estudiantes de género masculino y 19 de género femenino. En el nivel moderado, la diferencia es más marcada siendo solo 8 estudiantes de género masculino y 37 de género femenino. Finalmente, en el nivel alto, 1 estudiante del género masculino y 4 estudiantes de género femenino manifestaron niveles de estrés considerablemente elevados. Esta tendencia evidencia una mayor concentración de mujeres en los niveles más altos de estrés académico, lo que podría sugerir una mayor susceptibilidad o carga percibida entre las estudiantes de género femenino. Esto podría estar relacionado con factores sociales, académicos o personales

que influyen en su percepción y manejo del estrés, como la autoexigencia, las expectativas familiares o la sobrecarga de responsabilidades dentro y fuera del ámbito universitario

Con base a los resultados obtenidos, la hipótesis “**El estrés académico será moderado**” se confirma, ya que la mayoría de los estudiantes de enfermería (52.1%) se ubicó dentro del nivel moderado, siendo esta la categoría con mayor frecuencia dentro de la muestra. Al considerar que solo el 6.2% de los estudiantes presento un nivel alto y el 41.7% un nivel leve, se concluye que el estrés académico en esta población estudiantil se manifiesta predominante en un nivel moderado, lo que respalda la hipótesis planteada.

Tabla 1. Distribución de niveles de estrés académico en estudiantes de enfermería

Niveles de Estrés Académico	
Leve	40 estudiantes
Moderado	50 estudiantes
Alto	6 estudiantes

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

Gráfico 1. Porcentaje de los niveles de estrés académico en los estudiantes de enfermería.

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

En relación con el estrés académico el 52.8% de los estudiantes presentan un estrés moderado, el 41.67% un estrés leve y el 6.25% un estrés alto (ver tabla 1 y grafico 1).

Tabla 2 Distribución de los niveles de estrés académico por genero de los estudiantes de enfermería.

Niveles de Estrés Académico			
Genero	Leve	Moderado	Alto
Masculino	16 estudiantes	8 estudiantes	1 estudiante
Femenino	19 estudiantes	37 estudiantes	4 estudiantes

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios

Gráfico 2. Niveles de estrés académico en los estudiantes de enfermería género masculino.

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

Se observa que, en la población masculina ($n = 25$), el mayor porcentaje se concentra en el nivel leve de estrés, representando un 64% del total. El 32% de los varones reportó un nivel moderado, mientras que solo un 4% manifestó niveles altos de estrés académico.

Gráfico 3. Niveles de estrés académico en los estudiantes de enfermería género femenino.

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

En contraste, en la población femenina ($n = 60$), la mayor proporción se ubica en el nivel moderado de estrés, correspondiente a un 61.67%. Le sigue el nivel leve con un 31.67%, y finalmente, el 6.67% de las mujeres encuestadas presenta un nivel alto de estrés académico.

Tabla 3. Puntuación Z de los resultados según la variable "Genero"

Grupo por genero	n	\bar{x}	Z	Z
Masculino	25	55	10.96	3.07
Femenino	60	67	19.5	

Al observar que el valor de z es mayor al valor absoluto de z crítico esto indica que hay una diferencia significativa entre los grupos de genero siendo el femenino el mas afectado por la

variable de estrés académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras durante el II PAC 2025.

A continuación, se presentan los siguientes gráficos, seleccionados de forma aleatoria que son representativas de cada una de las dimensiones del inventario aplicado

Dimensión Estresores

Gráfico 4. La personalidad y el carácter de los/as profesores que me imparten clases

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

El porcentaje más alto fue de 42.7%, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia te estresa la personalidad y el carácter de los/as profesores que me imparten clases?” (ver gráfico 4).

Gráfico 5. Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

El porcentaje más alto fue de 46.9%, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia te estresa tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as?” (ver gráfico 5).

Dimensión síntomas (reacciones)

Gráfico 6. Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

El porcentaje más alto fue de 37.5%, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con que frecuencia se te presentan Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) cuando estás estresado?” (ver gráfico 6).

Gráfico 7. Ansiedad, angustia o desesperación

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

El porcentaje más alto fue de 39.6%, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con que frecuencia se te presentan reacciones de ansiedad, angustia o desesperación cuando estás estresado?” (ver gráfico 7).

Gráfico 8 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad.

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

El porcentaje más alto fue de 28.1%, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con que frecuencia se te presentan Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad cuando estás estresado?” (ver gráfico 8).

Dimensión Estrategias de Afrontamiento

Gráfico 9. Concentrarse en resolver la situación que me preocupa

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios

El porcentaje más alto fue de 42.7%, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia utilizas la acción de Concentrarse en resolver la situación que me preocupa para enfrentar tu estrés?” (ver gráfico 9).

Gráfico 10. Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios

El porcentaje más alto fue de 49%, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia utilizas la acción de Analizar lo positivo y negativo de

las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa para enfrentar tu estrés?” (ver gráfico 10).

Gráfico 11. Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa.

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

El porcentaje más alto fue de 41.7%, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia utilizas la acción de Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa para enfrentar tu estrés?” (ver gráfico 11).

Gráfico 12. Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

El porcentaje más alto fue de 37.5 %, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia utilizas la acción elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas para enfrentar tu estrés?” (ver gráfico 12).

Gráfico 13. Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa.

Nota: Elaboración propia a través de datos primarios.

El porcentaje más alto fue de 44.8 %, correspondiente a la categoría 'Algunas veces', en relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia utilizas la acción elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas para enfrentar tu estrés?” (ver gráfico 13).

Discusión

a) Conclusiones: 1) La investigación permitió identificar que la mayoría de los estudiantes de Enfermería de la UNAH experimentan un nivel de estrés académico moderado, lo cual puede afectar su bienestar emocional y rendimiento si no se implementan estrategias adecuadas de afrontamiento. 2) Se evidenció una diferencia significativa en los niveles de estrés académico según el género, siendo las mujeres quienes presentaron mayores niveles de estrés moderado con el 61.67% mientras que el 64 % de los hombres se concentró en el nivel leve.

b) Recomendaciones: 1) Ampliar el tamaño de la muestra para lograr resultados mas generalizados de la población de estudio. 2) Enforcar la investigación en estudiantes que estén

cursando un año en específico de la carrera seleccionada lo que permite obtener datos específicos sobre el estrés académico. c) Implicaciones del estudio: El marco teórico de esta investigación destaca que el estrés académico en estudiantes de Enfermería es un fenómeno complejo que se manifiesta como una respuesta tanto psicológica como fisiológica ante demandas percibidas como excesivas, afectando el rendimiento académico, la salud mental y el bienestar emocional. Este tipo de estrés se intensifica particularmente en carreras de alta exigencia como Enfermería, donde los estudiantes enfrentan una sobrecarga académica, presión por el desempeño clínico, miedo al error, falta de habilidades percibidas y un desajuste entre la teoría y la práctica. Las prácticas clínicas, en las que los estudiantes están expuestos al sufrimiento, la muerte y la incertidumbre, representan una de las principales fuentes de estrés, generando sentimientos de impotencia y dudas sobre su competencia profesional. A nivel internacional, estudios han revelado que hasta el 60% de los estudiantes presenta niveles moderados a severos de estrés, ansiedad o depresión, lo que puede derivar en bajo rendimiento, ausentismo e incluso deserción. El modelo teórico de Lazarus y Folkman resulta pertinente, al considerar al estrés como producto de la interacción entre las demandas del entorno y los recursos percibidos para enfrentarlas, resaltando la importancia del afrontamiento adaptativo como mecanismo protector. En cuanto a la dimensión práctica del estudio, la aplicación del instrumento SISCO -21 permitió evaluar objetivamente los niveles de estrés académico en los estudiantes, generando información útil que puede utilizarse para diseñar estrategias de apoyo psicológico y mejoras en el entorno educativo. Además, la experiencia de aplicación demostró que el SISCO -21 es un instrumento válido, confiable y versátil, fácil de administrar y con potencial de uso en diversas áreas más allá de la psicología clínica, tales como programas de salud ocupacional, campañas de salud mental y evaluaciones escolares. d) Establecer como se cumplieron los objetivos específicos y sus preguntas: El objetivo específico planteado consistió en *calcular los niveles de estrés académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad*

Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria durante el II PAC, 2025. Para su cumplimiento, se aplicó el Inventario SISCO SV-21, instrumento que permitió identificar y clasificar los niveles de estrés académico en una muestra de 96 estudiantes. Los resultados obtenidos evidencian que el mayor porcentaje de participantes (52.1%) presentó un nivel de estrés académico moderado, seguido de un 41.7% que se ubicó en el nivel leve, y solo un 6.2% mostró un nivel alto. Esta distribución indica que, si bien una parte significativa de los estudiantes logra mantener el estrés en niveles manejables, más de la mitad enfrenta un grado de estrés que podría afectar su desempeño académico y bienestar emocional si no se aplican estrategias adecuadas de afrontamiento. Estos hallazgos permiten afirmar que el objetivo específico fue cumplido, ya que se logró calcular y categorizar los niveles de estrés académico en la población estudiada. Asimismo, se da respuesta a la pregunta de investigación: *¿Cuáles serán los niveles de estrés académico en los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria durante el II PAC, 2025?* Se concluye que la mayoría de los estudiantes experimentan un nivel de estrés moderado, seguido del nivel leve y, en menor proporción, del nivel alto.

e) Relacionar el estudio internacional con el propio

Hallazgos	Semejanzas	Diferencias
Los resultados mostraron que el 91.6% de los estudiantes percibía estrés durante los exámenes, mayoritariamente en un nivel moderado. Además, más del 70% percibía estrés	-En ambos estudios la hipótesis sostiene que los estudiantes de la carrera de enfermería en su mayoría entrarían en el rango de estrés moderado.	El estudio internacional es un estudio cuantitativo, descriptivo, comparativo y correlacional mientras que el nuestro solo es cuantitativo y descriptivo.

<p>durante el periodo de prácticas clínicas, también en un nivel moderado (60.8%). Del total, el 42.6% experimentaba estrés severo, el 32.8% moderado y el 24.6% leve. La mayoría de los participantes cursaba segundo, cuarto o sexto semestre, y el 31.5% estaba activo en prácticas clínicas y comunitarias</p>	<p>En ambos estudios se utilizó el inventario de estrés académico SV-21 (SISCO) como instrumento de aplicación</p>	<p>La hipótesis en el estudio internacional fue errónea ya que el estrés severo fue experimentado en mayor medida que el moderado y en último el leve mientras que en nuestro estudio si cumplimos con la hipótesis siendo el estrés moderado el más prevalente seguido de cerca por el estrés leve y por último el estrés severo.</p>
--	--	--

f) Limitaciones: Al tratarse de un estudio univariado que aborda únicamente el estrés académico, se dejan fuera otras variables que podrían enriquecer la investigación, como la ansiedad o la depresión. La segunda limitación está relacionada con la muestra, ya que se trabajó con estudiantes de la carrera de Enfermería, quienes no se encontraban frecuentemente en la Universidad. el instrumento fue aplicado en formato de cuestionario virtual, el cual fue enviado al grupo de WhatsApp de la carrera. Sin embargo, las respuestas obtenidas fueron insuficientes, por lo que fue necesario esperar el regreso de los estudiantes a clases presenciales para aplicar el cuestionario de forma directa y así alcanzar el tamaño muestral requerido para el estudio.

Bibliografía

Avila, I. Y., Cantillo, A. B., & Estrada, L. R. (2018). Estrés académico en estudiantes de enfermería de Cartagena, Colombia. *Investigación En Enfermería: Imagen Y Desarrollo*, 20(2). doi:<https://doi.org/10.11144/Javeriana.ie20-2.eaee>

Cruz, S. M., Nilo, S. G., Sánchez, R. R., Díaz, A. M., & Torres, R. M. (7 de Enero de 2023).

ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ENFERMERÍA DE QUERÉTARO, MÉXICO. Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/56711-Texto%20del%20art%C3%ADculo-175763-1-10-20230428%20(2).pdf

García, N. B., & Zea, R. M. (2011). *Estrés Académico*. Obtenido de PePsic: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-48922011000200006

Mitjana, L. R. (23 de Marzo de 2019). *La teoría del estrés de Richard S. Lazarus*. Obtenido de Psicología y Mente: <https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-estres-lazarus>

Teque-Julcarima, M. S., Gálvez-Díaz, N., & Salazar-Mechán, D. (2020). *Estrés académico en estudiantes de enfermería de universidad Peruana*. Peru : MEDICINA NATURISTA.

Gutiérrez, A., y Amador, M., (2016). Estudio del estrés en el ámbito académico para la mejora del rendimiento estudiantil. *Revista Quipukamayok*, 24, 23-28.

Castro, J y Luévano, E. (2018). Influencia del estrés académico sobre el rendimiento escolar en educación media superior. *Revista panamericana de pedagogía*, 26, 97-117

Castro, J y Luévano, E. (2018). Influencia del estrés académico sobre el rendimiento escolar en educación media superior. *Revista panamericana de pedagogía*, 26, 97-117

Organización Mundial de la Salud (2018). *Salud Mental*. Recuperado de https://www.who.int/topics/mental_health/es/

Anexo 2. Instrumento de aplicación.

Estrés Académico en Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria

El objetivo de este estudio es Describir **el nivel de estrés académico en los estudiantes de Enfermería** de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria durante II PAC, 2025.

Consentimiento Informado

Estimados Estudiantes:

Les invitamos a participar en el estudio “*Estrés Académico en Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria*” El cual forma parte de un proyecto académico desarrollado por alumnos de la asignatura de *Diseño de Proyectos de Investigación* de la Carrera de Psicología de la universidad Nacional de Honduras.

Las respuestas brindadas a este cuestionario son **totalmente anónimas** y **confidenciales**, no se solicitará información personal que permita identificarle, su participación es voluntaria y consiste en responder sinceramente a las preguntas con base a su experiencia.

Duración: 5-7 minutos (Aunque no hay un límite de tiempo)

Su participación en el estudio es de gran importancia ya que permitirá obtener información significativa sobre el nivel de estrés académico en la población estudiantil de la Licenciatura en Enfermería, con fines exclusivamente académicos. Los datos serán analizados utilizando estadística, sin divulgar respuestas individuales.

Agradecemos su participación y disposición.

1) Ítem Filtro	
He leído y comprendido la información, por lo tanto, mi decisión es.	
Participar ()	No Participar ()

2) Instrumento

1	Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o nerviosismo (estrés)?				
	Si ()		No ()		
2	Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de estrés, donde (1) es poco y (5) mucho.				
	1	2	3	4	5

3) Dimensión Estresores

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor medida, suelen estresar a algunos alumnos. Responde, señalando con una X, ¿con que frecuencia cada uno de esos aspectos te estresa? tomando en consideración la siguiente escala de valores:

Nunca	Casi Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre
N	CN	RV	AV	CS	S

¿Con que frecuencia te Estresa:

Estresores	N	CN	RV	AV	CS	S
La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos los días						
La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases						
La forma de evaluación de mis profesores/as (a través de ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.)						
El nivel de exigencia de mis profesores/as						
El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.)						

Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as						
La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los/as profesores/as						

4) Dimensión síntomas (reacciones)

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de reacciones que, en mayor o menor medida, suelen presentarse en algunos alumnos cuando están estresados. Responde, señalando con una X, ¿con qué frecuencia se te presentan cada una de estas reacciones cuando estás estresado? tomando en consideración la misma escala de valores del apartado anterior.

Con qué frecuencia se te presentan las siguientes reacciones cuando estás estresado:

Síntomas	N	CN	RV	AV	CS	S
Fatiga crónica (cansancio permanente)						
Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)						
Ansiedad, angustia o desesperación						
Problemas de concentración						
Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad						
Conflictos o tendencia a polemizar o discutir						
Desgano para realizar las labores escolares						

5) Dimensión estrategias de afrontamiento

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de acciones que, en mayor o menor medida, suelen utilizar algunos alumnos para enfrentar su estrés. Responde, encerrando en un círculo, ¿con qué frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu estrés? tomando en consideración la misma escala de valores del apartado anterior.

¿Con qué frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu estrés:

Estrategias	N	CN	RV	AV	CS	S
Concentrarse en resolver la situación que me preocupa						
Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa						
Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa						
Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa						
Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucione						
Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas						
Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa						

Anexo 3. Fotos de Aplicación del instrumento

Fecha Respuesta	Participar	1. Antes y comprendió la información, por lo...	2. Durante el transcurso de esta semana, ¿has...	3. Con la idea de obtener mayor puntaje y así...	4. La calificación de la teoría y trabajo práctico...	5. La personalidad y el carácter de los/as profes...	6. La forma de evaluación de mis profesore/as...	7. El nivel de exigencia de mis profesore/as...	8. El tipo de trabajo que me piden los profesore...	Tiene tiempo
20/6/2020 16:42:32	Si	3	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Rara vez	Algunas veces	
20/6/2020 18:28:20	Si	5	Algunas veces	Rara vez	Casi siempre	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Casi siempre	
20/6/2020 18:31:42	Si	5	Casi siempre	Casi siempre	Casi nunca	Casi siempre	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	
20/6/2020 18:37:03	Si	4	Algunas veces	Casi nunca	Casi nunca	Casi nunca	Casi nunca	Rara vez	Nunca	
20/6/2020 18:33:36	Si	4	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	
20/6/2020 18:37:54	Si	3	Algunas veces	Rara vez	Algunas veces	Casi nunca	Casi nunca	Casi nunca	Casi siempre	
20/6/2020 19:25:40	Si	3	Casi siempre	Rara vez	Algunas veces	Rara vez	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	
1/7/2020 23:37:24	Si	5	Siempre	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	
1/7/2020 23:47:14	Si	3	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Casi siempre	
2/7/2020 9:24:13	Si	5	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Algunas veces	Casi nunca	Casi siempre	
2/7/2020 9:30:23	Si	4	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Casi siempre	
2/7/2020 10:27:21	Si	3	Algunas veces	Rara vez	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Casi siempre	
6/7/2020 19:44:53	Si	4	Casi siempre	Algunas veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Algunas veces	
7/7/2020 10:33:08	Si	3	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Rara vez	Rara vez	Algunas veces	Algunas veces	
8/7/2020 10:20:56	Si	3	Casi nunca	Algunas veces	Casi nunca	Algunas veces	Algunas veces	Casi nunca	Casi siempre	
8/7/2020 10:21:25	Participar	No	1							
8/7/2020 10:22:00	Participar	Si	4	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	
8/7/2020 10:24:40	Participar	Si	5	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Casi siempre	Algunas veces	Casi siempre	
8/7/2020 10:25:40	Participar	Si	4	Algunas veces	Algunas veces	Siempre	Rara vez	Algunas veces	Siempre	
8/7/2020 10:26:16	Participar	Si	4	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Casi siempre	
8/7/2020 10:26:56	Participar	Si	4	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi siempre	
8/7/2020 10:27:04	Participar	No	1							
8/7/2020 10:35:52	Participar	Si	3	Algunas veces	Casi siempre	Algunas veces	Casi siempre	Algunas veces	Casi siempre	
8/7/2020 11:42:25	Participar	Si	5	Casi siempre	Rara vez	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	
8/7/2020 11:42:49	Participar	Si	5	Siempre	Algunas veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	
8/7/2020 12:15:16	Participar	Si	3	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	
8/7/2020 13:29:36	Participar	Si	2	Casi siempre	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Casi siempre	
8/7/2020 14:11:58	Participar	Si	5	Algunas veces	Algunas veces	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Algunas veces	

Anexo 4. Foto del Equipo

